

Testimonianza di norme sociali: Polonio ai figli Laerte e Ofelia

Di Stefania Lombardi

(riferimento documento di biografie con biografia n.20)

Nella tragedia “Hamlet” di Shakespeare, Polonio, ciambellano di corte, ci viene quasi presentato come una sorta di emblema del senso comune; è un esempio di quel “comune” inteso come politico, interscambio, dialogo.

Il discorso di Polonio al figlio Laerte è, almeno in partenza, molto sensato, ma è anche altrettanto scontato e, se vogliamo, persino un po’ banale, colmo com’è di enunciati del senso comune:

“Tu non dare mai lingua ai tuoi pensieri, e non tradurre in fatti quelle idee che non hanno misura e proporzione; sii semplice, ma non privo di stile; gli amici di provata fedeltà stringili al cuore con cerchi d'acciaio, ma non ti cresca sul palmo

della mano il callo di chi stringe intimità col primo sbarbatello, con il primo cuiletto che sa ancora di covata; attento a attaccar briga, ma una volta che ci sei dentro, fa' che il tuo nemico stia bene attento a te; puoi regalare, a tutti, le tue orecchie, non la voce; ascolta le opinioni di chiunque, non dire mai la tua. Piano col sarto: vèstiti bene senza dar nell'occhio, e non spendere più delle tue tasche. Tu sai bene che l'abito fa l'uomo, e i francesi di razza proprio in questo sono i massimi arbitri del gusto. Non chiedere denaro e non prestarlo, che serve solo a perdere l'amico insieme ai soldi, e per spuntare l'arma al fare economia"¹.

Amleto uccide Polonio, uccide il senso comune, uccide il suo vincolo, il suo schema che gli permetteva di auto-superarsi. Premesso che lo schema, i vincoli e i pregiudizi siano alla base del nostro vivere in quanto nessuno è in grado di riuscire a fornire di volta in volta un giudizio originale su qualsiasi argomento, fatto o cosa con cui nel corso della sua vita avrà a che fare, una tale mancanza di pregiudizi esigerebbe una vigilanza oltre le umane doti; è la politica che deve impegnarsi a combatterli perché il rischio del pregiudizio, e quindi del pericolo a esso connesso, sta proprio nel suo essere così ben saldato nel passato da impedire un'azione concreta del presente e nel presente.

Chi è nella posizione di dover dissipare i pregiudizi dovrebbe, in una prima istanza, cercare il giudizio passato che vi sta a monte, e questa capacità di comprensione è opera dell'immaginazione, del pensiero.

Polonio, è sì emblema del senso comune, del pregiudizio ma è, anche, tuttavia, un affresco sul bravo politico che tenta di uscire dal pregiudizio, favorendo il proprio stesso annientamento (anche in senso letterale alla fine).

Quando si accomiata dal figlio con il sopraccitato discorso preigno di senso comune, al termine dirà anche: *“Ma, soprattutto, sii onesto con te stesso. Ne verrà, come viene la notte dopo il giorno, che non sarai mai falso con nessuno.”*²

Quel che è più importante, dopo tutto quel preambolo, è l'onestà con sé stessi che presuppone quel pensare le cose mentre si agisce (in virtù dell'essere sempre presenti a sé stessi anche grazie all'immaginazione³ intesa come “pensare al posto di”) che porta a distruggere i precedenti giudizi.

Per quanto Amleto non mostri sentimenti di amore per i genitori e, anzi, sembra essere stato molto più legato a Yorick, il buffone di corte, e si esibisce in dolci parole tenendone in mano il teschio (eh, sì, quando recita il celeberrimo terzo monologo, *“to be or not to be”*, non ha in mano alcun teschio), pare che un reale rapporto padre-figlio, o meglio, di freudiana opposizione padre-figlio, ce l'abbia con Polonio, padre della donna che dice di amare, dicendole che può dubitare di tutto, ma non del suo amore.

¹ Shakespeare W., *Amleto*, pp. 27-28, Atto I, Scena III, tr. it. di Garboli C., Einaudi, Torino 2009.

² *Ibidem*

³ Sul tema dell'immaginazione e relativa capacità di pensare in contrapposizione alla mancanza di pensiero e di immaginazione tipica dei contesti troppo burocratizzati se ne è occupata Arendt H. in *“La banalità del male”* tr. it. di Bernardini P., La Feltrinelli, Torino 2011.

Amore a cui Ofelia crede ma non Polonio (e nemmeno il fratello Laerte che ammonisce la sorella in modo molto più gentile rispetto al padre) che riprende la figlia al riguardo ricordandole che per posizione sociale (ma anche perché di sesso differente) Amleto ha un raggio d'azione ben più ampio di quanto sia a lei concesso e che Ofelia sarà la sola vittima delle conseguenze del loro frequentarsi.

Molti discorsi sensati anche qui, ma anche molti pregiudizi e una fotografia sulla situazione femminile e con molti più vincoli e accortezze.

Polonio è il limite, quel limite che Amleto non ha.

Ma Amleto si serve di Polonio, ha bisogno di vedere quel limite per superarlo, fino all'annientamento estremo (che avviene anche letteralmente).

Amleto, come sappiamo, ne fa anche un oggetto di derisione, irride e deride tutte le regole di corte e di una società intera mentre canzona Polonio che ne è la rappresentazione estrema.

Amleto dirà a Polonio che legge "parole, parole, parole" per sottolineare come in comune avessero solo vuote "parole" e che non c'era tra loro possibilità di dialogo in quanto a dividerli c'era la probabile differente interpretazione data alle parole stesse; tale differente interpretazione era dovuta anche a una diversa condizione socioculturale.

La singola parola "nuda e cruda" può essere pertanto veicolo d'incomprensione quando si è divisi da contesti socioculturali differenti; tutto ciò è al contempo stimolante e paradossale se si pensa al linguaggio verbale come a un tentativo di comunicare meglio.

E così Amleto uccide Polonio, uccide suo padre, o meglio: la figura più vicina a un padre che potesse avere o sperare, il suo antagonista.

Nella dicotomia Amleto-Polonio si è consumata la tragedia tra vincoli che costringono a stare nel "cielo di carta" di pirandelliana memoria e superamento degli stessi in virtù della presa di coscienza dello squarcio nel cielo di carta (Pirandello anche qui) e che, con Amleto, porta con sé, le sensazioni della modernità.

Amleto uccide Polonio per il compimento di quei tragici destini.